

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA OLIY MATEMATIKA FANINING
“DEFFERENSIAL TENGLAMALAR” MODULINI O'QITISH
METODLARI**

Jo'rayev Anvar Mustafaqul o'g'li

Toshkent viloyati Zangiota tumani 22-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi o'liy ta'lim muassasalarida o'liy matematikaning moduli hisoblangan “differensial tenglamalar”ni o'qitish metodlari, o'liy ta'lim muassasida ushbu fanni o'qish uchun qanday bilimlar kerakligi, differensial tenglamalarni o'qitishning maqsadlari haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: differensial tenglamalar, o'liy matematika, zamonaviy axborot, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, pedagogic ta'lim, Koshi

KIRISH

Differensial tenglamalar fanining asosiy maqsadi bakalavriyatning matematika yo'nalishi talabalariga bu fanning fundamental asoslarini yetarli darajada o'qitish, bu nazariy bilimlar yordamida mexanika, fizika, texnika va boshqa sohalarda sodir bo'ladigan jarayonlarni differensial tenglamalar ko'rinishda ifodalashni, matematik modellar uchun masalaning berilishiga qarab, ularni yechishga o'rgatish va ixtisoslik fanlarini o'rgatishga tayyorlashdan iborat. Differensial tenglamalar fani fundamental va tadbqiqiy fanlarning asosini tashkil qiladi. Jarayonlarning differensial tenglamalar yordamida matematik modelini tuzish va yechimlarini

toppish usullarini o'rganish, masalaning berilishiga qarab, uning yechimini nazariy tahlil qilish differensial tenglamalar fanining asosiy vazifasiga kiradi.

ASOSIY QISM

Fan bo'yicha bilimiga, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablar. Differensial tenglamalar o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

- fan bo'yicha talabalar oddiy differensial tenglamalarni integrallashni, Koshi masalasining qo'yilishini, yechimning mavjudligi va yagonaligi isbotlashni, differensial tenglama yechimining turg'unligi nazariyasi, chiziqli differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalarni yechishning Grin funksiyasi usulini bilishi kerak;

- fanni o'rganishda talabalar tegishli jarayonlar haqida tasavvurga ega bo'lishlari. Ayni paytida ularni mantiqiy fikrlash va to'g'ri xulosalar chiqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Oliy ta'lim muassasasi talabalari bakalavriat bosqichida yuqorida ko'rsatib o'tilgan bazalarga ega bo'lishlari lozim.

Bugungi kunda "differensial tenglamalar" modulini o'qitishda turli xil zamonaviy metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanilib kelinmoqda. Talabalarning differensial tenglamalar fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning zamonaviy pedagogik usullaridan va information texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Bunda elektrondarslik, uslubiy qo'llanmalar, tarqatma materiallar, virtual stendlar va yangi nashr etilgan zamonaviy adabiyotlardan foydalaniladi. "Differensial tenglamalar" kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Bu ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlanishlarini ko'zda tutadi. Bu esa ta'limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta'lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o'zida mujassam etmog'I lozim: jarayonning mantiqiyliqi, uning barcha bo'g'inlarini o'zaro bog'langanligi, yaxlitligi.

O'qitish vositalari: o'qitishning an'anaviy shakllari (darslik, ma'ruza matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

Konimunikasiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o'zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blis-so'rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o'qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o'quv mashg'uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik kartak o'rinishidagi o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish, qo'yilgan maqsadga erishishda o'qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg'ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqilishlarning nazorati. Monitoring va baholash: o'quv mashg'ulotida ham butun kurs davomida ham o'qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi. "Differensial tenglamalar" fanini o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, "Exsel" electron jadvallar dasturlaridan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo'yicha talabalar bilimni baholash test asosida va kompyuter

yordamida bajariladi. "Internet" tarmog'idagi rasmiy iqtisodiy ko'rsatkichlaridan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi. test tizimi hamda tayanch so'z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o'tkaziladi.

XULOSA

Tezisdan shuni xulosa qilish mumkinki, oily ta'lim muassasalarida differensial tenglamalarni o'qitish fizika, texnika va mexanikada, masalalarni yechish muhim hisoblanadi. Oliy ta'lim talabalari differensial tenglamalar haqida ma'lum bazaga ega bo'lishlari zarur. Talabalarga ushbu fanni o'rgatish maqsadi daturli xil konseptual yondashuvlardan foydalanilmoqda. Darslar jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ta'lim sifatini yanada mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Azlarov T., Mansurov. Kh., Mathematical analysis. T.: Uzbekistan. 2 volumes. 1995.-436 p.

AyupovSh.A., Berdikulov M.A., Turgunbaev R.M. Theory of functions. T.:"O'AJBNT" Center, 2004.-148 p.

4. Salahiddinov M.S., Nasriddinov G.N. Ordinary differential equations. T:"Teacher". 1994. -383te